

La terminologia della metrologia nelle norme tecniche e nelle linee guida per i laboratori medici

Un'analisi comparata

GENERAL METROLOGY

In this permanent section of the Journal our colleague and friend Luca Mari, world-recognized expert in fundamental metrology and member of several International Committees, informs the readers on the new development of the fundamental norms and documents of interest for all metrologists and measurement experts. Do not hesitate to contact him!

METROLOGIA GENERALE

In questa Rubrica permanente il collega e amico Luca Mari, internazionalmente riconosciuto quale esperto di metrologia fondamentale e membro di numerosi tavoli di lavoro per la redazione di Norme, informa i lettori sui più recenti temi d'interesse e sugli sviluppi di Norme e Documenti. Scrivete a Luca per commentare i suoi articoli e per proporre ulteriori temi di discussione!

I laboratori medici sono forse la maggiore industria di misurazioni al mondo, con numeri e fatturati da capogiro e un impatto profondo sulla salute e la nostra vita quotidiana. **In un numero precedente di Tutto_Misure (4/23)** abbiamo proposto qualche riflessione sulla rilevanza che la terminologia della metrologia ha per una comunicazione efficace ed efficiente, contestualizzando poi l'argomento ai laboratori delle strutture sanitarie, le cui attività metrologiche sono realizzate da operatori con competenze metrologiche diverse: una situazione in cui possono presentarsi problemi di comunicazione e in cui un'appropriata terminologia è dunque importante, come riconosce la norma UNI EN ISO 15189:2023 per l'accreditamento dei laboratori medici, che al punto 7.3.6, "Documentazione delle procedure di esame", richiede che "le procedure de[bba]no essere scritte in una lingua comprensibile al personale del laboratorio". Ancora su **Tutto_Misure (1/24)** è stato poi ripreso il tema, con un'analisi di qualche aspetto della situazione della terminologia della metrologia nelle norme tecniche per i laboratori delle strutture sanitarie. Su questa base, presentiamo

ora un'analisi un po' più sistematica della terminologia della metrologia nelle norme tecniche e nelle linee guida per i laboratori medici.

CONTRIBUTI VOLONTARI AL LAVORO NORMATIVO

Il lavoro normativo per i laboratori medici si svolge in sedi diverse. Un apposito comitato ISO, TC 212, "Medical laboratories and in vitro diagnostic systems", sviluppa sia i documenti per l'accreditamento dei sistemi di gestione per tali laboratori (seguendo la catena di mutuo riconoscimento IAF, ILAC ed EA) sia i documenti relativi ad aspetti o ambiti particolari, come i prelievi, gli esami vicino al paziente (POCT), la gestione dei rischi, l'anatomia, e così via, nonché molti documenti dedicati ai settori emergenti dei metodi molecolari. Il Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI), d'altra parte, produce linee guida, spesso considerate in modo privilegiato da soggetti come il College of American Pathologists (CAP) e la U.S. Food and Drug Administration (FDA), ma utili in molti casi anche per sostenere i laboratori nella

risposta ai requisiti ISO, specialmente quando questi sono poco dettagliati e prescrittivi.

La Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL) è iscritta a CLSI, e quindi può sottoporre nuovi progetti, proporre volontari e nominare candidati per lo sviluppo di documenti, votare sui documenti, partecipare alle elezioni dei dirigenti e al regolamento del CLSI. SIPMeL è inoltre componente della World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM), che partecipa ai lavori di ISO/TC 212. Recentemente WASPaLM e SIPMeL hanno avuto alcune occasioni per proporre a CLSI e ISO modifiche ai documenti in preparazione per armonizzarne la terminologia alle indicazioni del Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM; i riferimenti che seguono sono all'attuale, terza edizione, con qualche cenno alle bozze della quarta edizione, in corso di sviluppo), ma anche per ottenere maggiore coerenza con altri documenti ISO e CLSI, mitigare le ambiguità, migliorare la fraseologia.

Di particolare importanza, a questo proposito, è la recente revisione della già citata norma ISO 15189. La maggior parte dei concetti in essa definiti riguarda aspetti pratici, ma alcuni (*bias, reference interval, commutability, examination, examination procedure, IVD medical device, measurement accuracy, measurement uncertainty, measurement trueness, validation, verification*) hanno evidenti connotati metrologici. Per questi, sarebbero numerosi e rilevanti i vantaggi di un'armonizzazione con il VIM, cosa che non è però sempre stata ottenuta. Confrontando le definizioni nel VIM e nella ISO 15189, abbiamo registrato reazioni molto variegiate, da accoglienza a sorpresa, a perplessità, fino al rifiuto. Riassumiamo qui alcuni temi in cui la terminologia metrologica ha

svolto un ruolo significativo nella redazione di documenti ISO e CLSI.

Misurando, misurazione, intervallo di misurazione, esame, preesame, postesame, fabbricante, strumento di misura, quantitativo, qualitativo, semiquantitativo

Il VIM ha finora trattato esclusivamente la valutazione di proprietà quantitative, chiamate "grandezze" ("quantity" in inglese; a volte il termine "quantità", dunque in calco dall'inglese, è anche usato con questo significato, cosa che però genera ambiguità) e definisce "misurando" (2.3) la grandezza che si intende misurare, raccomandando di non usare per questo il termine "analita", che si riferisce a una sostanza o a un composto e, dunque, non a una

grandezza. Riprendendo una raccomandazione IFCC-IUPAC, è attualmente in discussione nella revisione del VIM l'estensione a proprietà non quantitative, chiamate "proprietà classificatorie" ("nominal property" in inglese; a volte il termine "proprietà nominale", in calco dall'inglese, è anche usato, cosa che però genera delle ambiguità). Il processo di ottenimento sperimentale di uno o più valori che possono essere ragionevolmente attribuiti a una proprietà classificatoria, che può essere eseguito attraverso fasi intermedie che sono misurazioni e i cui risultati sono utilizzati per ottenere il risultato finale, è chiamato "esame di una proprietà classificatoria" ("examination of a nominal property" o "nominal examination"). Corrispondentemente, "esaminando" (analogo di "misurando")

designa la proprietà classificatoria che si intende esaminare.

Una prima possibile inconsistenza tra il VIM e la norma ISO 15189 è a proposito proprio del termine "esame". La norma definisce "esame" l'insieme di operazioni che hanno per oggetto la determinazione del valore o delle caratteristiche di una proprietà (il lemma è ripreso tal quale in molti documenti CLSI: QMS02, GP26, PRE04, QMS06, QMS11, QMS13, EP12, GP33, POCT07, POCT10, PRE01, GP23, QMS25, EP23, QMS22, QMS01, EP35), e dunque usa questo termine anche per riferirsi alla misurazione, mentre nella raccomandazione IFCC-IUPAC, e quindi plausibilmente anche nella prossima edizione del VIM, è riferito solo alle proprietà classificatorie. Complica ulteriormente il quadro un recente rapporto tecnico

NEWS ▶

MISURA COMPLETAMENTE AUTOMATICA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO SU CELLE TONDE

Nei sistemi di batterie HV per auto-veicoli è assolutamente essenziale garantire il 100% di isolamento tra i componenti che trasportano corrente ed energia, quali celle, pacchi di celle e moduli celle, nonché sul telaio del veicolo o sui collegamenti a terra. In caso contrario, esiste un potenziale pericolo per le persone e per l'auto (incendio), per esempio un rischio di danni a materiali e perdita di beni a causa delle correnti di dispersione flottanti. Durante una procedura d'ispezione e test di fine linea (EOL) su un'unità ad alta tensione da 400 V in stato diseccitato, la resistenza d'isolamento tra ogni singolo polo di una cella rotonda e un punto di prova sull'alloggiamento dev'essere misurata rapidamente, in modo accurato e completamente automatico, insieme ad altre caratteristiche. I valori misurati e i dati risultanti devono essere trasmessi a un sistema di controllo. La

soluzione a questa esigenza di misura è il nuovo strumento di misura della resistenza d'isolamento **Resistomat® 2411 burster**, che viene collegato in modo affidabile, meccanicamente ed elettricamente, alle rispettive superfici di contatto (polo della batteria, testa della vite dell'alloggiamento metalicamente conduttivo) tramite un cilindro di alimentazione pneumatico e perni di contatto Kelvin adattati. L'anodo è portato a contatto con i capicorda saldati al laser e con una pressione di contatto adeguata per prevenire in modo affidabile misurazioni errate, per esempio, a causa di residui di sporco o strati di ossidazione. Quando inizia la misura, al campione da testare viene applicata una tensione di prova di 1.000 V. I parametri memorizzati nel programma, sia per la sequenza sia per il tipo di misura, sono ottimizzati per ottenere un tempo minimo di misurazione e valutazione. Viene impostato, per esempio, un valore limite minimo di 490 MΩ. Tutti i valori d'isolamento inferiori a 490 MΩ vengono valutati come NOK. Per scaricare in modo rapido e sicuro eventuali capacità parassite presenti sulla cella, causate dal materiale isolante sulla superficie o

Product announcement

altro, viene impostato nel **Resistomat® 2411** un tempo di scarica minimo di 2 ms. In pochi millisecondi il valore misurato e il risultato della misura vengono visualizzati e trasferiti ciclicamente al controllore, tramite PROFINET. I cavi rotti vengono rilevati immediatamente e un messaggio di errore viene inoltrato al sistema di controllo.

In breve le caratteristiche principali del nuovo strumento burster: Range di misura da 0... 100 mohm a 0... 100 G ohm, tempo di misura da 10 ms, accuratezza di misura da 0,1% del valore misurato, tensioni di prova da 10 VDC a 1.000 VDC in step da 1 V, Misura di tensione da 0 a +/- 8 VDC.

[CLICCA QUI](#) per ulteriori informazioni.

IUPAC, che utilizza "misurazione" sia per le grandezze sia per le proprietà classificatorie.

Nella discussione con il gruppo di redazione di ISO 22583 (processi preesame) e ISO 16766 (produzione IVD in fase di crisi) la proposta di armonizzazione metrologica è stata respinta, considerando che "analita" è un termine noto per il pubblico. Il gruppo di redazione di ISO 18704 (raccolta di urine e altri liquidi) ha apprezzato il suggerimento, ma rilevando che il termine "analita" è attualmente ancora utilizzato nella comunità diagnostica, per esempio EU-IVDR, FDA e documenti guida CDC. Si è quindi deciso di continuare a utilizzare questo termine. Tuttavia, il termine "misurando" è stato introdotto nelle definizioni e in qualche nota per descrivere i termini metrologici corretti. In diverse definizioni e note, il termine "analisi" sarà sostituito da "misurazione".

Il gruppo di redazione di ISO 18704 ha argomentato che i termini "fase preanalitica" e "flusso di lavoro preanalitico" sono ampiamente utilizzati, ma "variabili preanalitiche" sarà sostituito da "variabili preesame". Indipendentemente da ciò, il punto 3.23 di quella norma continuerà a usare "preanalitico", poiché nella pratica viene spesso usato come sinonimo, citando un riferimento risalente al 2011. È interessante la soluzione individuata dal documento inglese UK SMI S 06 (infezioni genitourinarie), che sceglie "processi pre-laboratorio" e "post-laboratorio", ma anche discutibile perché si tratta di attività eseguite molto spesso, in tutto o in parte, proprio dal laboratorio. CLSI AUTO01, AUTO02, EP12 e POCT04 contengono la definizione di "analizzatore" come strumento e/o dispositivo per il trattamento e la manipolazione dei campioni, che esegue misurazioni di cosiddetti "analiti quantitativi": AUTO01 (contenitori) e AUTO02 (codici a barre) sono documenti obsoleti e non più sottoposti a revisione, ma ancora in catalogo. Tuttavia, il termine è usato anche in documenti recenti, come AUTO14, con il significato di "strumento di misura". D'altra parte, nelle norme, a proposito di laboratori medici ISO definisce "analizza-

re" solo nella ISO/IEEE 11073-10422:2017 per l'informatica degli strumenti dedicati alle urine.

Il VIM (4.7) definisce "intervallo di misura", "intervallo di lavoro" come intervallo di valori di grandezze che possono essere misurate da un dato sistema di misura con un'incertezza specificata.

CLSI usa "intervallo di misura analitico" in moltissimi documenti, anche citando il VIM ma dunque con una variazione del lemma originale: "analisi" è infatti considerato sinonimo di "misurazione" nell'uso di CLSI che, anche quando non fornisce una definizione, ne produce acronimi ("AMI" invece di "MI"), come in EP31 (confronti) o EP32 (*traceability*). Quest'ultimo si chiude con la giustificazione che "il termine è comunemente usato e accettato". Questa problematica sinonimia dovrebbe essere corretta sia nel lemma sia negli acronimi.

Il VIM non definisce "costruttore" (*manufacturer*), ma usa il termine in una nota alla definizione di "verifica" (2.44). Nella discussione su ISO 18704, il termine "costruttore di test analitici" è stato eliminato e, su proposta SIPMeL, "costruttore di esami" è stato modificato in "costruttore di dispositivi d'esame", con la conseguente definizione aggiornata: "entità che fabbrica dispositivi per esami diagnostici o di ricerca in vitro, compresi sistemi di misurazione, strumenti, reagenti e istruzioni per l'uso per un esame specifico". Da notare che per molto tempo il concetto di "costruttore" è stato con superficialità collegato all'esame "in toto", mentre oggi sappiamo che l'esame o la misurazione vengono eseguiti dal laboratorio, mentre il costruttore fornisce dispositivi o consumabili.

Nel VIM si legge (1.26) che le proprietà che possono essere confrontate per ordine, ma non per differenza, sono grandezze ordinali (*ordinal quantity*), mentre (1.30) le proprietà a cui non è possibile associare un'espressione quantitativa (*magnitude*) sono proprietà classificatorie (*nominal property*). Nella letteratura pertinente, le proprietà ordinali sono talvolta considerate non quantitative. Per gestire la difficoltà con una sorta di scorciatoia, la lette-

ratura e la prassi hanno creato una categoria non metrologica: le proprietà *semiquantitative*. Si tratta di una soluzione che peggiora la difficoltà e non la risolve. Nel contesto di Eurachem, nel 2016, Steve Ellison ha ben descritto almeno parte di questa confusione (**si vedano qui le slide**): "semiquantitativo" può essere usato per scale ordinali (Assente/Bassa/Media/Alta), a intervalli (0-10, 10-100 ...), oppure per scale quantitative con grande incertezza. Per altro, Ellison considera che sia difficile trovare esempi puramente *semiquantitativi*: quelli che appaiono tali spesso sono quantitativi, e sono solo espressi in modo semiquantitativo.

La ISO 18113-1:2022 definisce (1.80) "esame semiquantitativo" l'insieme di operazioni che danno risultati in un intervallo di valori approssimativo (per esempio: traccia, moderato). Secondo questa norma, si tratta essenzialmente di esami qualitativi con un'opzione aggiuntiva per l'intervallo di risposta (grado di positività, diluizione a cui si ottengono risultati positivi o confronto con una tabella di colori).

Nella discussione con il gruppo di redazione di ISO 18704 (urine) si è ammesso che "semi-quantificazione" non è un termine scientifico. Il gruppo di redazione di ISO 22583 (POCT), invece, si è giustificato affermando che "semi-quantitativo" è un termine noto per il pubblico. La ISO 10993-18 (caratterizzazione chimica dei dispositivi medici) definisce (3.29) "analisi qualitativa", (3.33) "analisi quantitativa" e addirittura (3.32) "analisi semiquantitativa", quest'ultimo come "approccio analitico che fornisce la concentrazione di un analita utilizzando la risposta di una (o più) sostanza surrogata, tenendo conto in modo specifico delle risposte relative dell'analita e della sostanza surrogata", qualunque cosa ciò voglia dire. E aggiunge (3.4) che "metodo di selezione (screening) analitica è il metodo il cui scopo è quello di scoprire, identificare e stimare in modo *semiquantitativo* la concentrazione di tutti gli analiti rilevanti in un campione di prova al di sopra di una soglia di segnalazione stabilita". "Semiquantitativo" è usato con significati diversi in

documenti CLSI come I/LA02, I/LA33, EP26, POCT04, H62, EP47, ed è usato ma non definito in EP39 (campioni surrogati) e in EP31 (confronto di metodi). Nella discussione con il gruppo di redazione di EP47 (trascinamento) è emerso che "semiquantitativo" è attribuito a metodi in cui un valore soglia divide i risultati tra negativi e positivi. In definitiva, documenti ISO e CLSI e la prassi introducono una categoria non metrologica per etichettare procedure di cui non vengono ben compresi i modelli metrologici utilizzati. Il risultato pratico è la difficoltà di applicare a queste procedure le caratteristiche prestazionali delle proprietà qualitative (a partire dall'incertezza) come pure quelle delle proprietà classificatorie. Negli incontri con i laboratori si rileva che in queste situazioni gli operatori

sono come paralizzati e gli ispettori di accreditamento sono fortemente imbarazzati.

Errore di misura, errore massimo ammesso, errore totale, errore totale di misura, monitoraggio, variabilità

Il VIM definisce (2.16) "errore di misura", "errore" la differenza tra valore misurato e un valore di riferimento, avente componenti sistematiche e componenti casuali. Definisce poi (2.19) "errore casuale" la componente dell'errore di misura che nelle misurazioni ripetute varia in modo imprevedibile, con una distribuzione che può essere riassunta dalla sua media, generalmente assunta pari a zero, e dal suo scarto tipo, e (2.17) "errore sistematico" la componente dell'errore di misu-

ra che nelle misure ripetute rimane costante o varia in modo prevedibile, a cui è possibile applicare una correzione compensativa, purché l'incertezza della correzione sia nota o trascurabile. Sempre in accordo al VIM (2.18) lo scostamento di misura (*measurement bias*) è la stima di un errore sistematico, utilizzabile per la correzione di un tale errore. Infine, il VIM definisce (4.26) "errore massimo ammesso" (*maximum permissible measurement error*) l'errore di misura estremo, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito dalle specifiche o dai regolamenti per una misurazione, uno strumento di misura o un sistema di misura. In ambito sanitario, solo nella ISO 14644-1:2015 (camere bianche) troviamo una definizione come nel VIM 4.26. Il termine "errore analitico" compare in un vecchio documento

NEWS ▶

NUOVE CAMERE CLIMATICHE A CO₂

Dall'11 marzo 2024 è in vigore il nuovo Regolamento UE 2024/573, che fissa nuovi obiettivi ambiziosi da rispettare: a cominciare dall'inasprimento del sistema di quote per gli idrocarburi parzialmente fluorurati (eliminazione graduale degli HFC). L'uso di HFC e HFO (i gas fluorurati più comunemente utilizzati, che rappresentano circa il 90% delle emissioni totali di questi gas) dovrà essere ridotto entro il 2030 di circa il 95% rispetto al 2015 e totalmente azzerato entro il 2050.

Il regolamento include una nuova categoria di apparecchiature di "sistemi di refrigerazione autonomi", nella quale rientrano i dispositivi e i sistemi per la simulazione ambientale per i quali, a partire dal 2025, vige un limite GWP <150. Tuttavia, nel settore della simulazione ambientale non sono disponibili refrigeranti sintetici con GWP inferiore a 150 (tutte le alternative presenti sul mercato, come l'R290 e i suoi derivati, sono infiammabili).

Ciò significa che la CO₂ è l'unico refrigerante disponibile e non infiammabile che può essere utilizzato.

La CTS (rappresentata in Italia da **CRIOCLIMA srl**), dal 2018 produttore leader di camere climatiche con refrigerazione CO₂ (centinaia delle quali già operative presso la clientela, con ottime prestazioni), sulla scorta dei requisiti previsti dal nuovo regolamento, è in prima linea nel passaggio al puro raffreddamento a CO₂, in fase di rispetto dei requisiti del nuovo regolamento sui gas fluorurati.

CTS offre già una vasta gamma di camere e sistemi con raffreddamento a CO₂, che oggi cresce ancora di più, con la presentazione di nuovi modelli allo stato dell'arte.

A seconda della temperatura finale, del tasso di variazione della temperatura o dei requisiti di compensazione del calore, i clienti possono scegliere tra sistemi monostadio, due stadi e a cascata con fasi di preraffreddamento e congelamento a CO₂.

I sistemi a cascata, in particolare, offrono una capacità di raffreddamento quasi completa fino a -40 °C e quindi consentono anche test con raffreddamento lineare fino a -40 °C.

Ecco alcuni principali vantaggi offerti dalle soluzioni CTS CO₂:

- Soluzione ideale per applicazioni di test automobilistici fino a -40 °C;
- Temperatura finale raggiungibile: fino a -48 °C;
- Capacità di raffreddamento quasi completa fino a -40 °C nei sistemi a cascata;
- Raffreddamento con refrigerante puramente naturale CO₂ (R744);
- La CO₂ non è tossica né infiammabile, è liberamente disponibile in tutto il mondo in quantità illimitate ed è molto economica;
- Tecnologia collaudata e testata;
- Non è necessario alcun raffreddamento da fermo;
- Basse quantità di riempimento.
- Non è più necessaria una ricerca perdite a cadenza annuale.

[CLICCA QUI](#) per ulteriori informazioni.

ISO (ISO 18158:2016, collegato a EN 1540:2011, *Workplace exposure – Terminology*) relativo all'aria sul posto di lavoro, addirittura come sinonimo di "incertezza". Al contrario, CLSI tratta di errore di misura in diverse guide. CLSI EP35 e CLSI EP31 utilizzano il concetto nell'ambito del confronto tra metodi, inserito nel lemma "errore totale ammissibile (ATE)". CLSI EP21 e CLSI EP46 ne fanno il centro intorno al quale si sviluppano le raccomandazioni sulle modalità per stimare l'errore di misura e sull'identificazione del suo limite di accettabilità. Nel confronto con il comitato che sviluppa i due documenti, sono state rilevate numerose criticità e incongruenze sul piano operativo. Dal punto di vista metrologico, possiamo segnalare che nella stessa definizione di EP21 "errore totale" comprende ciò che si verifica nei processi preesame (dal prelievo al ricevimento) e nei processi postesame (dalla presentazione del risultato alla sua utilizzazione clinica). Quindi, tutte le elaborazioni sul risultato, a prescindere dalla loro correttezza, riguardano solo la misurazione. Si dovrebbe quindi parlare di "errore totale di misura" (TME) e di "errore totale di misura accettabile" (ATME). Per gli errori nei processi preesame e postesame non sono disponibili linee guida, al momento. Ma soprattutto si nota l'impostazione dei documenti CLSI, i quali adottano l'errore di misura e le statistiche che ne derivano come alternativa all'incertezza di misura, chiesta da ISO 15189 e guidata da ISO 20914. Una situazione imbarazzante, sia per i laboratori sia per chi viene coinvolto nei processi del loro accreditamento ISO, puntualmente evidenziata nella discussione con i comitati CLSI.

La sorveglianza sulle caratteristiche prestazionali sembra, a prima vista, un tema operativo più che metrologico. Da un altro punto di vista, può essere affiancato alle attività di stima delle prestazioni. A proposito di "condizioni di ripetibilità intermedia", il VIM (2.22) porta come esempio risultati di misura ottenuti su materiali per il controllo di qualità per monitorare la qualità delle misure. Possiamo quindi chiederci quali concetti metrologici siano più

specificamente riferiti al monitoraggio e quali meno. CLSI EP31 (comparabilità tra metodi) usa spesso, più di 40 volte, il termine "monitoraggio": è evidente l'orientamento a enfatizzare le procedure di confronto tra metodi, e questo nonostante le debolezze concettuali, ovvero la relazione precaria con la taratura, la statistica dei dati di comparazione, i costi delle procedure, i rischi di falsi positivi e falsi negativi, la debole connessione con i requisiti di accreditamento.

Chiaramente, il concetto metrologico presentato dal VIM (2.46), "comparabilità" in base alla taratura, non si presta al monitoraggio, mentre (2.47), "compatibilità" in base a coppie di misure si presta al monitoraggio nella forma dei programmi interlaboratorio, dove costi e frequenza sono attentamente gestiti, molto meno per attività interne ai laboratori, come se fosse una sorta di alternativa al controllo di qualità interno.

Infine, il VIM non ha una definizione di "variabilità", ma usa il termine come riferito a un fenomeno preesistente alla precisione (2.15), che può essere valutata mediante valori misurati ottenuti da misurazioni ripetute su oggetti simili, a condizione che la variabilità tra gli oggetti sia trascurabile. CLSI definisce "variabilità" solo in M23 (antibiogramma). CLSI EP21 (errore di misura), EP46 (errore massimo accettabile) ed EP31 (confronto metodi) usano spesso "variabilità" nei loro acronimi: considerano il concetto di variabilità cosiddetta "analitica" (CVA), ovvero quella di misura, accanto a variabilità biologica tra soggetti (CVG) e variabilità biologica interna del soggetto (CVI), nonché la variabilità causata dalla gestione da parte del personale di campioni, strumenti, e così via. Non distinguono tra la variabilità e la stima della imprecisione, ma parlano di "variabilità del sistema di misura". Troviamo infatti in EP21 l'affermazione che l'unico modo per ridurre la variabilità (ovvero l'imprecisione) è aumentare il numero di prove.

Questa nota sarà seguita da un secondo contributo in cui verranno descritti altri casi in cui la terminologia metrologica ha svolto un ruolo significativo

nella redazione di documenti ISO e CLSI.

BIBLIOGRAFIA

- [1] L. Mari, M. Pradella, La terminologia della metrologia: qualche riflessione, con particolare riferimento al caso di laboratori delle strutture sanitarie, **Tutto_Misure**, 4, 77-79, 2023.
- [2] L. Mari, M. Pradella. La terminologia della metrologia nei laboratori delle strutture sanitarie – Un'analisi, **Tutto_Misure**, 1, 105-107, 2024.
- [3] G. Nordin, R. Dybkaer, U. Forsum, X. Fuentes-Arderiu, F. Pontet, Vocabulary on nominal property, examination, and related concepts for clinical laboratory sciences (IFCC-IUPAC Recommendations 2017), *Pure Appl. Chem.*, 1-23, 2018.
- [4] A. Possolo, D.B. Hibbert, J. Stohner, O. Bodnar and J. Meija. A brief guide to measurement uncertainty (IUPAC Technical Report). **Pure and Applied Chemistry**, 96, no. 1, 2024, pp. 113-134.
- [5] M. Pradella. Parole della metrologia per i laboratori medici, **Tutto_Misure**, 3, 35-38, 2023.
- [6] M. Pradella. Le parole per i laboratori nel vocabolario internazionale, *Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio*, 19(3), 206-211, 2023.

? **DOMANDE** ✍️ **COMMENTI**

🔍 **PROPOSTE**

Scrivi alla Redazione

CLICCA QUI

TUTTO_MISURE

Misure e Testing:
strumenti di crescita e progresso